

Досліджено стан оборонної сфери та її потенціал в Україні. Наведено основні пріоритетні напрями інноваційної діяльності її оборонно-промислового комплексу.

Зазначено необхідність реалізації відповідної державної політики, що забезпечить перехід України на інвестиційно-інноваційну модель розвитку ОПК.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

І. М. Ткач,

Національна академія оборони України

Європейський вибір стратегічного курсу на інтеграцію України з ЄС має ґрунтуватися на інноваційній моделі розвитку економіки, що потребує виваженої інвестиційно-інноваційної державної політики, а також є однією з важливих передумов забезпечення економічної безпеки України [1–4].

Інноваційна модель розвитку економіки — один із основних стратегічних його пріоритетів у 2004–2015 рр., затверджений Президентом України. Недостатнє поглиблення інноваційних процесів на підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК) України породжує **проблему воєнно-економічної небезпеки**, зумовлену недостатнім фінансуванням розробок та закупівель оборонно-військової техніки (ОВТ).

Аналіз досліджень і публікацій показав, що модель економічного розвитку ґрунтується на впровадженні інноваційної діяльності [4] і передбачає новий зміст понять науково-технічного прогресу (НТП) і науково-технічного розвитку (НТР).

Нові його пріоритети — інтелектуалізація виробничої діяльності, використання високих технологій тощо — потребують нової державної інвестиційно-інноваційної політики, ефективного стимулювання інновацій, розвитку наукоємних і скорочення енерго- та матеріалоемності господарських галузей, а також їх екологічної безпеки з виключенням негативного впливу на довкілля.

Мета статті — виявлення резервів підвищення ефективності функціонування ОПК України в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки держави.

Підвищення ролі інвестицій в інноваційному розвитку економіки, наявність досить стійких тенденцій, яскраво виявлених в інвестиційній спрямованості технологічного розвитку та їхньому впливі на інвестиційні процеси, зумовлюють поглиблений інтерес до цієї галузі наукових знань.

Дедалі все частіше науковці та практики намагаються обґрунтувати динаміку взаємодії інвестицій та інновацій, визначити конкретні параметри цього процесу та розробити на цій підставі інвестиційно-інноваційну модель розвитку національної економіки та ОПК, яку слід застосовувати в теорії та практиці економічного розвитку.

Потужним політичним імпульсом для збільшення інвестицій у вітчизняну оборонну промисловість може стати зовнішньополітичний курс України на вступ до ЄС та приєднання до НАТО. Однак досвід країн — нових членів НАТО показує, що хоча реальним претендентам на членство надається певна фінансова допомога, все ж таки основні витрати на оборонну промисловість вони беруть на себе.

Як свідчить світовий досвід, установлення національних пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій складається з таких взаємопов'язаних процесів: визначення головної стратегічної мети з урахуванням загальноприйнятих у світі пріоритетів і національних особливостей, а також специфіки країни.

Гуманітарно-інноваційний характер цих процесів і конкуренція окремих країн, які намагаються вийти на новий рівень НТП, зумовили три основних пріоритети світового масштабу, за якими здійснюється прорив у нових технологіях і технологічних укладах:

- розвиток інформаційних технологій: поєднання комп'ютера і сучасних способів зв'язку;
- створення біотехнологій, на підставі яких відбуваються якісні перетворення в медицині, сільському господарстві, фармацевтичній і хімічній галузях промисловості;
- винайдення нових матеріалів (полімерів, кераміки, металічних сплавів та композиційних матеріалів), які вже витісняють традиційні.

Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" №433-IV від 16 січня 2003 року (ст. 7) визначено такі стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні до 2013 р. [5]:

- модернізація електростанцій; пошук нових і відновлюваних джерел енергії; розвиток новітніх ресурсозберігаючих технологій;
- машинобудування та приладобудування як підгрунтя високотехнологічного поновлення всіх галузей виробництва;
- розвиток високоякісної металургії;
- впровадження нанотехнологій, мікроелектроніки, інформаційних технологій і телекомунікацій;
- удосконалення хімічних технологій, створення нових матеріалів, розвиток біотехнологій;
- високотехнологічний напрям сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості;
- будівництво нових і реконструкція діючих транспортних систем;
- охорона й оздоровлення людини та довкілля;

- розвиток інноваційної культури суспільства.

Реалізація стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності здійснюється за загальнодержавними (національними) програмами економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.

Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня реалізують на конкурсних засадах у системі державних програм і державного замовлення.

Аналіз сучасного стану вітчизняної економіки показує, що в промисловому виробництві домінує третій технологічний уклад, отже відставання України від провідних країн у часовому вимірюванні складає щонайменше 50 років.

Немає сумніву в тому, що необхідно підвищувати науково-технічний рівень третього, тобто індустріального за своєю природою технологічного укладу, тим більше, що це — виробництво будівельних матеріалів, чорна металургія, суднобудування, металообробка, легка, деревообробна, целюлозно-паперова галузі промисловості, тобто такі, що мають життєво важливе значення для держави і суспільства.

Для вдосконалення структури економіки необхідно вкладати інвестиції в забезпечення пріоритетного розвитку галузей вищих технологічних укладів. Що ж до четвертого укладу, то інвестиції в підприємства з таким укладом не забезпечують не лише підвищення його ролі у виробництві, а й збереження вже досягнутої питомої ваги у виробництві.

П'ятий технологічний уклад, пов'язаний з розвитком мікроелектроніки, інформаційних технологій, становить в Україні усього лише близько 4%. Приблизно така ж і його частка у загальних обсягах інвестицій. Це означає, що вони підтримують нинішнє становище виробництва і не забезпечують його пріоритетного розвитку (див. таблицю).

У структурі експорту України частка сировини та сільськогосподарської продукції в декілька разів перевищує частку високотехнологічної продукції. У світовому обсязі торгівлі науково-технічною продукцією внесок України не перевищує 0,1%.

Технологічна багатоукладність економіки України [6], %

Показники	Уклад			
	3-й	4-й	5-й	6-й
Обсяг виробництва продукції	57,9	38	4	0,1
Фінансування наукових розробок	6	69,7	23	0,3
Затрати на інновації	30	60	8,6	0,4
Інвестиції	75	20	4,5	0,5
Капітальні затрати на модернізацію	83	10	6,1	0,9

Зазначені фактори в цілому не сприяють розвитку в Україні знанневої економіки. Це негативно впливає на багато процесів, і зокрема — євроінтеграції України. Одним з найефективніших напрямів розвитку виробництва стає його інтелектуалізація. Це переконливо підтверджує зарубіжний досвід.

Наприклад, у США з 25 найбільших за вартістю акціонерного капіталу компаній 18 працюють у сфері інформаційних технологій. Очолює список загальновідома фірма "Microsoft" з капіталом у 400 млрд. дол., що дорівнює приблизно п'яти обсягам ВВП України.

Із ситуації, що склалася, є два виходи: поступово наздоганяти розвинені країни, використовуючи резерви 3-го і 4-го та розвиток 5-го і 6-го технологічних укладів або зосередити всі ресурси на ключових позиціях 6-го укладу та вийти у світові лідери на обраних напрямках, тобто впровадити стратегію інноваційного прориву. Україна з її ОПК має великий потенціал і багато передових технологій.

Наприклад, пріоритетні дослідження в напрямі авіакосмічних технологій спрямовані на аналіз використання в Україні супутникових навігаційних систем для керування рухомими наземними та космічними засобами.

Розроблено та запропоновано для впровадження методи поширення європейської навігаційної системи EGNOS на територію України. Перспективи для участі її в освоєнні космічного простору досить реальні.

З використанням нової апаратури, переданої Національній Академії наук України у межах її співробітництва з відповідними установами Австрії та

Франції, досліджуються типи спорадичного сонячного випромінювання.

Один з перспективних напрямів розвитку авіаційної техніки — її модернізація. Передбачено поновлення всього парку винищувачів МіГ-29. Макротехнологія виробництва сучасних літаків охоплює понад 600 технологій, а за створення бойового літака МіГ-29 освоєно заново близько 90 технологій (у створенні сучасного верстата задіяно до 18 нових технологій).

За деякими показниками цей літак не поступається американському F-16, але зафіксувати ціль і пустити ракети з використанням його електроніки вдається лише з меншої відстані. Саме ці параметри і слід покращати у декілька разів у ході модернізації МіГ-29. За підрахунками фахівців Міністерства оборони України (МОУ), осучаснення одного літака коштуватиме 22 млн. грн., а закупівля нового — 176 млн. грн.

За визначення державних пріоритетів технологічного розвитку особливого значення набувають критичні технології, наявність яких — ключовий момент у підвищенні рівня конкурентоспроможності національної економіки, вирішенні нагальних проблем соціально-економічного розвитку та національної безпеки держави.

Основні показники продукції, виготовленої за критичними технологіями, мають відповідати світовому рівню чи перевищувати його. Найважливіші критичні технології найчастіше мають міжгалузеву значущість і стали базовими для технологічного поновлення виробництва, доведення його стану до конкурентоспроможного міжнародного рівня.

Структурно національні критичні технології розподілені за трьома пріоритетними напрямками їх розвитку [7]:

- життєзабезпечення населення України (медицина, продовольство і товари народного вжитку, енергетика, екологія);
- подвійного застосування (транспорту, матеріалів, технологій машинобудування, інформатики та засобів зв'язку);
- спеціального призначення.

У кожному пріоритетному напрямі технологічного розвитку має бути відповідна сукупність критичних технологій національного рівня. Первинний варіант їх переліку можна отримати шляхом експертного опитування представників академічної, вузівської та галузевої видів науки та промисловості.

Доцільно вважати критичними лише технології, що мають бути впровадженими найближчими 10 роками. Слід обов'язково враховувати це за розробки та уточнення прогнозу і програм соціально-економічного розвитку, а також програми діяльності Кабінету Міністрів України на відповідний проміжок часу. Вони мають містити не лише перелік критичних технологій, але й засоби їх фінансування та реалізації.

Переконливим доказом високотехнологічних і конкурентних можливостей української промисловості стає серійне освоєння принципово нових моделей літаків АН-70, АН-140 та АН-38, які справедливо вважаються найперспективнішими у XXI ст.

Крім того, до таких можливостей належить реалізація унікального міжнародного проекту — програм ракетно-космічного комплексу морського базування “Морський старт” і “Глобалстар”, які розраховані на застосування вітчизняних ракетноносіїв “Зеніт” і “Циклон”. Із 22 базових технологій ракетно-космічної галузі Україна володіє 17.

Лише в промисловому комплексі функціонують 500 конструкторсько-технологічних та наукових організацій з кількістю понад 65 тис. наукових працівників, у тому числі 7,7 тис. кандидатів і докторів наук. Галузева наука активно взаємодіє з науковими організаціями НАН України та Міністерства освіти і науки.

Один з принципових шляхів економічного розвитку України — використан-

ня унікального інноваційного потенціалу ОПК, утворювачами якого стали науковці — фахівці багатьох науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро. Наявність всесвітньо відомих вітчизняних наукових шкіл у цьому комплексі — унікальний інтелектуальний ресурс, який держава має ефективно задіяти у своєму економічному розвитку.

Поєднання наукового потенціалу країни з практичними можливостями ОПК і вибір науково обґрунтованих пріоритетів його технологічного розвитку та концентрація ресурсів на цих пріоритетах — основні принципи реформування ОПК України [8] з метою перетворення його на високотехнологічний наукоємний сектор економіки.

Всупереч незадовільному стану бюджетного фінансування галузі завдяки зваженій зовнішньоекономічній діяльності й використанню альтернативних ресурсних джерел підприємствам й установам ОПК України вдалося не лише зберегти, але й практично без державних інвестицій розвинути окремі напрями критичних технологій для розробки високотехнологічної продукції.

Практично за рахунок позабюджетних інвестицій було впроваджено сучасні технології проектування та конструювання сучасної продукції, створено окремі технологічні цикли виробництва технічних засобів світового рівня.

Вживаються заходи зі збереження наявного і створення сучасного науково-технічного і виробничого потенціалів у виробництві конкурентоспроможної спеціальної продукції. Основні її види:

- інформаційні технології;
- активна та пасивна (у тому числі радіотеплова) техніка міліметрового діапазону хвиль;
- оптико-електронні системи видимого, ближнього і дальнього ІЧ-діапазонів;
- радіолокаційні системи різних частотних діапазонів;
- ракетні технології;
- авіаційні технології тощо.

Більшість передових підприємств ОПК, які реалізують виробництво зазначених видів техніки й технологій, уже інвестують власні кошти у прикладну науку і нові розробки в межах програм диверсифікації власної діяльності. Наприклад, ВАТ “Мотор-Січ”, ЗМКБ

“Прогрес”, ЦКБ “Арсенал”, ДККБ “Луч”, НДІ “Квант-радіолокація” та ін.

Отже фактично заново створюються науково-технічні та технологічні потужності, інколи світового рівня. Проте негативні тенденції розвитку ОПК, характерні для цивільного сектору економіки, теж мають місце. Це — відплив фахівців, старіння наукових кадрів, моральне та фізичне зношення унікального обладнання, зниження темпів розробок, їх припинення через недостатнє фінансування.

Фактичне відставання України від провідних країн світу щодо фінансування окремих напрямів технологічного розвитку вимірюється кількома поколіннями техніки. За такої ситуації необхідно зваженіше підходити до розвитку замкнених у межах однієї країни циклів розробки і виробництва наукоємної військової техніки, у тому числі — технологій подвійного використання.

Потрібно концентрувати ресурси на науково обґрунтованих напрямках розвитку технологічної сфери, здатної забезпечити суттєве підвищення рівня наукоємності вітчизняної оборонної продукції. Причому необхідна доцільно обмежена кількість пріоритетів технологічного розвитку зазначеної сфери.

Пріоритетними щодо державного фінансування в умовах обмежених ресурсів вважаються роботи в науково-технічній і науково-технологічній сферах, що є критичними для розвитку кількох видів озброєнь, які держава змушена розвивати, використовуючи власні ресурси виходячи з потреб національної безпеки і оборони [9–10].

Державні кошти доцільно витратити лише на технології, що не розвиватимуться за рахунок приватних інвестицій, у тому числі й іноземних. В інтересах підвищення експортного потенціалу держави необхідно сконцентрувати ресурси на тих технологічних напрямках, які характеризуються суттєвими набутками для випуску конкурентоспроможної продукції військового призначення [11].

Насамперед це стосується завершення технологічних проектів, які є критичними для розробки і виробництва інформаційно-керуючих систем, зокрема створення техніки міліметрового діапазону (у тому числі — твердотільних монолітних приймальних і передавальних

приладів, пасивних багатоеlementних приладів технічного зору); оптико-електронних приладів (у тому числі — багатоеlementних поліспектральних фотоприймальних приладів, тепловізорів, лазерних випромінювачів, оптичних технологій високої здатності); інтелектуальної складової систем керування.

Особливої уваги потребує організація системи компенсаційних (офсетних) угод щодо постачання в Україну високотехнологічної продукції. Це дасть змогу залучити значні іноземні інвестиції в ОПК та інші наукоємні галузі промисловості України. Дотепер застосування офсетних угод у ній відбувалося лише на вимогу іноземних партнерів у разі експорту озброєнь.

Розвиток високотехнологічного сектору національної економіки, ядром якого є вітчизняний ОПК, потребує докорінної його реструктуризації з метою поєднання промислових і фінансових активів у потужних інтегрованих наукововиробничих структурах, у тому числі — транснаціональних.

Вони можуть забезпечити розвиток базових технологій і створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняної промисловості. Реструктуризація ОПК почалася з реалізацією Державної програми реформування та розвитку ОПК на період до 2010 р. [8].

Висновки. Міжнародна політична ситуація в цілому сприятлива для реалізації інвестиційної політики. У зв'язку з намірами України вступити до НАТО, вона намагається підняти на новий рівень відносини з Росією як стратегічним партнером, поглиблює співробітництво в межах Євразійської економічної співдружності.

Проблемні питання інвестиційної діяльності вітчизняного ОПК — нестабільність внутрішніх державних закупівель ОВТ, невеликий обсяг асигнувань на виконання цих завдань; поширена практика невиконання державою своїх фінансових і інвестиційних зобов'язань перед оборонними підприємствами й організаціями; відсутність стабільних ніш на світовому ринку ОВТ і продукції подвійного призначення; незадовільний фінансовий стан підприємств і організацій ОПК; поступове, але неухильне відставання їх від світового рівня розвитку;

старіння кадрів оборонних підприємств і організацій, нестача фахівців сучасного менеджменту, бухгалтерського обліку за світовими стандартами і зовнішньоекономічної діяльності та інформаційних технологій тощо.

Досягнення та збереження позитивної динаміки темпів розвитку вітчизняної економіки дає підстави прогнозувати збільшення найближчим часом внутрішнього інвестиційного потенціалу промисловості України і перерозподіл його на користь високотехнологічних галузей, збільшення ємності внутрішнього ринку продукції тривалого використання та технологічного обладнання.

Необхідна передумова для цього — докорінне реформування системи оподаткування та впровадження стратегії

амортизаційної політики в промисловості.

Україна сьогодні — основний власник частини вітчизняних оборонних підприємств, а тому має відігравати визначальну роль у забезпеченні ефективного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю ОПК.

Джерелами інвестування мають стати бюджетні кошти, прибутки від державного акціонування та державної компенсації кредитів комерційних банків, а також надходження від приватизації оборонних підприємств і організацій. Необхідне детальне дослідження інноваційної діяльності ОПК України для уточнення реальних інвестицій в ефективне функціонування оборонної сфери держави.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 561-ХІІ від 18 вересня 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — Ст. 646.
2. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 4 липня 2002 р. — www.rada.gov.ua
3. Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукомістких технологій: Закон України № 1676-ІУу від 9 квітня 2004 р. — www.rada.gov.ua
4. Про заходи щодо поліпшення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: Указ Президента України № 1116/2005 від 19.07.2005р. — www.rada.gov.ua
5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України № 433-IV від 16 січня 2003 р. — www.rada.gov.ua
6. *Гець В.М., Семиноженко В.П.* Інноваційні перспективи України. — Харків: Константа, 2006. — 272 с.
7. *Рихтюк В.Л.* Військові технології та науково-технічний прогрес // Економічний вісник. — 2004. — № 1. — С. 406–410.
8. Про затвердження Державної програми реформування та розвитку ОПК на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 423 від 31 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. — 2004. — № 14. — С. 287–300. — www.rada.gov.ua
9. Про заходи щодо залучення коштів, отриманих від приватизації державного майна, на інноваційне інвестування підприємств, що мають стратегічне значення для економіки України та безпеки держави: Указ Президента України №905 від 15 липня 2000 р. — www.rada.gov.ua
10. Воєнна доктрина України: Указ Президента України №648 від 15 червня 2004 р. — www.rada.gov.ua
11. *Рихтюк В.Л.* Технології подвійного призначення як фактор інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — №6. — С. 179–186.

И. Н. Ткач **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ**

Исследовано состояние оборонной сферы и ее потенциал в Украине. Приведены основные приоритетные направления инновационной деятельности ее оборонно-промышленного комплекса. Отмечена необходимость реализации соответствующей государственной политики, обеспечивающей переход Украины на инвестиционно-инновационную модель развития ОПК.